
AGREGANDO VALOR AOS *COMMODITIES* DO AGRONEGÓCIO: RETORNO SUSTENTÁVEL DE INVESTIMENTO AO PRODUTOR

ADDING VALUE TO AGRIBUSINESS COMMODITIES: SUSTAINABLE RETURN ON INVESTMENT FOR THE PRODUCER

Antonio Carlos Marques Junior¹, Angela dos Santos Oshiro², Joaquim M. F. Antunes Neto (*in memoriam*)³

RESUMO

O artigo aborda a importância estratégica do Brasil no mercado global de commodities, destacando seu papel como um dos maiores exportadores mundiais de produtos primários como minerais, agrícolas e agropecuários. Embora o Brasil seja um grande produtor, o texto enfatiza que há espaço para agregar valor a esses produtos, utilizando novas tecnologias, certificações de qualidade, identificação geográfica e selos de origem. Essas práticas permitem não apenas uma maior competitividade internacional, mas também a valorização da qualidade do produto e da confiança entre consumidores e produtores, bem como maior proteção aos processos de produção e manejo, valorização da tradição e o conhecimento regional envolvido em cada processo, incentivando a criação e registro de patentes brasileiras. O artigo cita o crescimento do Agronegócio brasileiro, que representa 25% do PIB e como a implementação de certificações e rastreabilidade pode melhorar a qualidade e a diferenciação de commodities como café e derivados de leite, que enfrentam desafios no mercado global. A pesquisa destaca que, além das certificações, a adoção de tecnologias e práticas inovadoras e sustentáveis pode otimizar a produção e aumentar a sustentabilidade do setor. O objetivo principal deste estudo é investigar como essas certificações e selos de origem podem agregar valor aos commodities brasileiros, ampliando sua visibilidade e aceitação internacional. A partir da análise com base em commodities já certificadas, observou-se com sucesso, a valorização econômica, o aumento de procura desses produtos no mercado internacional e a contribuição positiva para a balança comercial brasileira. Este trabalho demonstra como práticas relacionadas a qualidade em processos e modelos de patentes podem ser empregados em áreas como agronegócio, produção de commodities e outras, com sucesso.

Palavras-chave: Commodities. Certificações de qualidade. Tecnologias inovadoras. Rastreabilidade. Competitividade internacional. Identificação geográfica.

¹ Formando do CST em Gestão da Produção Industrial, FATEC Itapira "Ogari de Castro Pacheco"

² Mestre em Direção Estratégica e em Educação (Universidade Di Léon, UNIVERSIDADLEON, Espanha), Mestre em Educação (UNISO, Sorocaba, SP, Brasil), docente titular da FATEC Itapira e orientadora

³ Doutor em Biologia Funcional e Molecular (UNICAM), MBA em Gestão de Estratégia Empresarial (Faculdade São Luís), docente da FATEC Itapira

ABSTRACT

The article addresses Brazil's strategic importance in the global commodities market, highlighting its role as one of the world's largest exporters of primary products such as minerals, agricultural products and livestock products. Although Brazil is a major producer, the text emphasizes that there is room to add value to these products by using new technologies, quality certifications, geographic identification and seals of origin. These practices allow not only greater international competitiveness, but also the enhancement of product quality and trust between consumers and producers, as well as greater protection of production and management processes, appreciation of tradition and regional knowledge involved in each process, encouraging the creation and registration of Brazilian patents. The article cites the growth of Brazilian agribusiness, which represents 25% of GDP, and how the implementation of certifications and traceability can improve the quality and differentiation of commodities such as coffee and dairy products, which face challenges in the global market. The research highlights that, in addition to certifications, the adoption of innovative and sustainable technologies and practices can optimize production and increase the sustainability of the sector. The main objective of this study is to investigate how these certifications and seals of origin can add value to Brazilian commodities, increasing their visibility and international acceptance. Based on the analysis based on already certified commodities, it was successfully observed the economic appreciation, the increase in demand for these products in the international market and the positive contribution to the Brazilian trade balance. This work demonstrates how practices related to quality in patent processes and models can be successfully employed in areas such as agribusiness, commodity production and others.

Keywords: *Commodities. Quality certifications. Innovative technologies. Traceability. International competitiveness. Geographic identification*

INTRODUÇÃO

Commodities são produtos primários, como minerais, agrícolas ou agropecuários, que são produzidos em larga escala e destinados ao comércio exterior. Em geral, são processados por indústrias de base ou manufatura primária e baixo valor agregado. Portanto, costumam ter seus produtos negociados através de agentes e representantes governamentais e ser vendidos em larga escala para que se obtenha um valor significativo na balança comercial do país (Exame, 2023). O Brasil detém uma importância estratégica no mercado global de exportação de commodities, uma vez que, mesmo sendo um dos maiores expoentes mundiais, há espaço para agregar valor nesses produtos. Novas tecnologias, certificações de qualidade e selos de origem elevam o padrão brasileiro e abrem a possibilidade de maior competitividade internacional.

O Brasil é uma referência mundial na exportação de commodities (Exame, 2023). Porém, de acordo com o Sebrae (2022) mesmo quando se trata de exportação em volume é possível melhorar a qualidade, oferecer garantias e agregar valor aos commodities através de novas

tecnologias, certificações de qualidade, selos de origem, etc. Permitindo que o país e seus produtores se destaquem não somente pelo volume de produção, mas também pela qualidade de produto, serviços e toda cadeia de fornecedores envolvidos.

Ainda de acordo com o Sebrae (2022), nos últimos anos com altas e baixas os produtos do Agronegócio vêm se solidificando e crescendo, trazendo novas tendências e novas tecnologias, hoje se fala muito em agregar valor a um produto vai muito além de ter só preço, no momento atual o agronegócio vem se destacando pelo mundo com certificações e tecnologias, um produto certificado tem mais facilidade para ser colocado no mercado e se destaca, trazendo para o consumidor uma confiabilidade maior. Sabendo que um produto certificado é muito mais fácil de ser rastreado desde o processo inicial até no processo final quando chega no consumidor.

Com a obtenção de certificações que atestam a origem e qualidade dos produtos; mesmo em grande escala de produção é possível oferecer um diferencial, destacando o país de origem e oferecendo serviços como proteção e rastreabilidade para consumidores e toda a cadeia produtiva envolvida. Isso faz com que os olhares do mundo se voltem para uma determinada região, como já ocorre com a região da Canastra, no Brasil (Sebrae, 2022).

De acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA, 2024), o Agronegócio movimentou em 2022 R\$2,54 trilhões de reais um total de 25% do PIB brasileiro. Sendo a maior parcela do segmento agrícola correspondendo a 72,2% desse valor (R\$1,836 trilhão), a pecuária corresponde 27,8 ou R\$705,36 bilhões.

Outra forma de se agregar valor a produções agrícolas – mesmo em larga escala, é através da incorporação de novas tecnologias que podem facilitar a vida dos produtores que trabalham com o agronegócio em geral e as indústrias de apoio a toda a cadeia de distribuição desses produtos, trazendo consigo redução de tempo, melhorando a qualidade do plantio e colheita, reduzindo custos, aumentando a rastreabilidade dos produtos e substituindo a mão de obra pesada por máquinas, etc (CNA, 2024).

Inversamente, mesmos sendo um dos maiores produtores e exportadores do mundo, alguns *commodities* como o café e os derivados de leite (queijos em geral) apesar de sua qualidade reconhecida internacionalmente, em geral os produtos ainda sofrem para se

tornarem itens diferenciados no mercado mundial, sendo precificados essencialmente a partir do volume (quantidade) e não por sua qualidade.

De acordo com a Revista Exame (2023), isso acontece, menos em função da qualidade dos produtos brasileiros - em termos de diferenciação como superior ou melhor do que os concorrentes estrangeiros, mas principalmente devido à falta de certificações de qualidade e rastreabilidade em atestar a melhor qualidade dos produtos em face dos concorrentes internacionais.

Desta forma, a problemática principal é o modelo de como a implementação de certificações e de selos de origem para agregar valor nos produtos *commodities* pode aumentar a competitividade do Brasil no mercado global e assegurar o retorno sustentável de investimentos ao produtor.

Com base em uma pesquisa bibliográfica preliminar, observou-se que a aquisição de Certificações, novas tecnologias, rastreabilidade de produtos agropecuários ou obtenção de selos de identificação geográfica, proporcionam maior transparência e segurança para ambas as partes: consumidor e produtor, garantindo que o produto atenda a padrões de qualidade rigorosos e segurança (Sebrae, 2022). Isso torna os produtos brasileiros mais fortes; com maior valor agregado e expansão de sua visibilidade; amplia sua aceitação internacional, promovendo a sustentabilidade do agronegócio e o posicionamento do Brasil como o melhor lugar para a qualidade no mercado global (Pereira, Azevedo et al, 2024)

O objetivo geral deste trabalho é investigar como a implementação de certificações de qualidade e selos de origem pode agregar valor aos *commodities* brasileiros, aumentando sua competitividade no mercado internacional, trazendo segurança e fortalecendo a confiança do produtor e consumidor por meio da garantia de rastreabilidade e qualidade dos produtos sejam produzidos conforme as regras dos órgãos certificadores.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, de natureza aplicada. Realizou-se uma revisão bibliográfica sobre as certificações de qualidade, selos de origem, rastreabilidade, seus custos e impactos na valorização das *commodities*. Fontes como livros, artigos científicos, relatórios de instituições como Embrapa, CNA e Ministério da Agricultura e Pecuária foram

consultadas para fundamentar o contexto e definir os principais conceitos e normas de certificação. Também se efetivou a análise de documentos oficiais de certificação e regulamentação, como normas da ABNT e políticas de certificação de produtos agrícolas, examinados para identificar os requisitos e benefícios das certificações disponíveis para os produtores brasileiros.

Para alcançar os objetivos propostos, este trabalho utilizou-se de uma abordagem qualitativa e exploratória, com ênfase em pesquisas bibliográficas, visando compreender o impacto das certificações de qualidade e selos de origem nas commodities brasileiras bem como compreender as motivações, desafios e resultados práticos para os produtores ao adotar certificações de qualidade. Optou-se por um delineamento qualitativo por permitir a interpretação do objeto de estudo em seu contexto particular e complexo, valorizando sua singularidade e multiplicidade de aspectos. Foram selecionados ainda, casos de sucesso de commodities brasileiras (como café, queijo e vinhos) que tenham obtido certificações de qualidade e selos de origem. Para cada caso, foram analisados os impactos observados em termos de valorização no mercado, aceitação internacional e percepção dos consumidores, caracterizando a natureza aplicada da pesquisa (Lakatos, 2017).

Os dados coletados foram analisados qualitativamente, destacando os principais pontos que evidenciem a influência das certificações na valorização das commodities brasileiras. As informações coletadas foram cruzadas para identificar padrões, benefícios e limitações das certificações, bem como estratégias de sucesso. Essa metodologia permitiu uma análise mais detalhada sobre como as certificações de qualidade e selos de origem podem contribuir para a competitividade das commodities brasileiras no mercado global, oferecendo, ao final, recomendações práticas para a adoção dessas práticas pelos produtores nacionais.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O que é selo e certificação de qualidade?

De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária (CNA, 2024), os selos garantem que o produto foi feito com receita e processo artesanal, regionais, tradicionais e culturais. O Decreto Nº 11.099, regulamento o art. 10-A da Lei no 1.283, de 1950, que instituiu o Selo Arte que é referente ao Selo de Queijo Artesanal, o objetivo desse decreto é para que o órgão

fiscalizador, possa fiscalizar e regulamentar a ampla comercialização do produto, e prestando informações de forma clara ao consumidor, garantindo a saúde e segurança de tais produtos alimentícios de origem animal produzidos de forma artesanal. Também visa garantir que o produto seja produzido em locais de aspectos higiênicos- sanitários, garantindo um produto de qualidade ao consumidor.

Os benefícios contidos nos selos é a formalização de produtores do Brasil. Por exemplo, um produtor de queijo canastra se ele já tiver o Selo Arte ele pode adquirir o selo do Queijo Artesanal que fica a critério do produtor se deseja usar os dois selos ou um só.

Ainda de acordo com o ministério da Agricultura e pecuária (CNA, 2024), as certificações asseguram que o produto tenha propriedades únicas e diferenciadas determinado a região, tradição e cultural. Os dois selos dão aos produtores para que comercializem o produto de origem animal em território nacional, fazendo ser reconhecido os produtos brasileiros em outros países, reafirmando a qualidade e valor desses Produtos.

Já o consumidor tem a garantia de qualidade e de segurança de que o produto está respeitando as boas práticas agropecuária e de fabricação, caracterizando em um produto único e genuíno.

De acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA, 2024), a identificação dos produtos com selos e certificados, agrega um valor de mercado ao produto; ampliando sua aceitação no mercado em virtude da qualidade e segurança ambiental oferecida. A utilização do selo é restrita aos produtos devidamente cadastrados nos órgãos certificadores, não necessariamente pela remuneração monetária, sendo decisão de compra por parte do consumidor.

Porque certificar o produto?

De acordo com De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária (CNA, 2024), a certificação traz benefícios tanto ao produtor quanto ao consumidor, o órgão responsável pela certificação é ABNT- Associação Brasileiras de Normas Técnicas, sendo um órgão independente de relações comerciais, ela tem o objetivo de fiscalizar publicamente por escrito que determinado produto, segue os requisitos especificados sendo processo ou serviço. Podendo ser produto nacional, estrangeiro ou internacional. Essas certificações envolvem: análise de

documentos, auditoria, inspeções na empresa, coleta de produtos no mercado ou fabrica, com a finalidade de avaliar a conformidade do produto e sua manutenção.

A disponibilidade de informações como origem de produtos agrícolas, por exemplos, facilita rastrear os processos produtivos das culturas adotadas pelos produtores e empresas seja por parte do consumidor ou dos órgãos certificadores, evitando a lentidão no processo da aplicação das normas. A rastreabilidade procura atender tanto o consumidor quanto o produtor, mantendo um registro confiável e seguro de todo o processo da cadeia produtiva, desde os fornecedores de insumo ao transporte e armazenamento.

Quadro 1 – Importância da Certificação de um produto

Importância da Certificação de um Produto	
Aspecto	Benefícios
Qualidade	Garante que o produto atende a padrões estabelecidos de excelência.
Segurança	Assegura que o produto é seguro para o consumidor e o meio ambiente.
Credibilidade	Aumenta a confiança do consumidor e fortalece a marca no mercado.
Acesso a mercados	Facilita a exportação e atende exigências de mercados internacionais.
Sustentabilidade	Comprova práticas ambientais e sociais responsáveis na produção.
Valorização econômica	Produtos certificados podem ser vendidos a preços mais elevados.
Diferencial competitivo	Destaca o produto frente à concorrência e amplia a base de clientes.
Rastreabilidade	Permite acompanhar a origem e a conformidade ao longo da cadeia produtiva.
Atendimento a normas	Garante conformidade com legislações e regulamentos vigentes.
Acesso a incentivos	Pode proporcionar financiamentos, subsídios e apoio governamental.

Fonte: adaptado de Embrapa, 2024

Registro de Indicação Geográfica

De acordo com a Embrapa (2024), o Registro de Indicação geográfica é quando um produto tem qualidade e características únicas, que certas regiões possuem, agregando valor de mercado ganhando visibilidade, e projeção do Brasil no mercado, o registro de Indicação Geográfica evita também que sejam feitas vendas de produtos falsificados. Quando é provado que esse produto possui características sensoriais únicas ela obtém o selo de Indicação Geográfica (IG), se tornando um produto de alta qualidade chegando a ser produto de grife. Como por exemplo o café Mineiro, a região do Cerrado Mineiro foi primeira produtora de café

demarcada no Brasil em 1995, sendo a primeira a obter a Indicação Geográfica para o café aqui no Brasil e também conquistou o a Denominação de Origem (DO) para o café.

Sendo assim, a importância do Registro de Indicação Geográfica (IG), reside em:

- Valorização do Produto – Destaca a originalidade e a qualidade associadas à região de origem.
- Diferenciação no Mercado – Cria um diferencial competitivo, tornando o produto mais reconhecido e desejado.
- Preservação Cultural e Tradicional – Protege e promove conhecimentos e práticas produtivas locais.
- Fomento ao Turismo e à Economia Local – Aumenta a visibilidade da região e impulsiona o turismo e os negócios locais.
- Acesso a Mercados Nacionais e Internacionais – Atende exigências comerciais e melhora a aceitação em mercados externos.
- Geração de Valor e Rentabilidade – Produtos com IG podem alcançar preços mais elevados devido ao prestígio e exclusividade.
- Combate à Falsificação e Concorrência Desleal – Garante autenticidade e protege contra imitações e uso indevido do nome.
- Sustentabilidade e Desenvolvimento Regional – Incentiva práticas sustentáveis e fortalece cadeias produtivas locais.
- Maior Confiança do Consumidor – Transmite segurança e credibilidade ao comprador sobre a origem e qualidade do produto.
- Apoio Governamental e Incentivos – Facilita o acesso a políticas públicas e programas de desenvolvimento regional.

Denominação de Origem

De acordo com o Sebrae (2022), a Denominação de Origem é resultado das características de um determinado território como o solo, clima, altitude e o fator humano também influencia nessas características de como é produzido naquela região que agregam um diferencial ao produto final.

A Denominação de Origem, de acordo com a Agência SEBRAE (2024), valoriza e diferencia o café produzido na região por ser o único a possuir tais características. Não é só o clima, solo, relevo e altitude, mas sim de como é produzido e feito

De acordo com a Embrapa (2024), cerca de 300 fazendas e 55 municípios incorporam no registro para utilizar o selo de Denominação de Origem, são eles, localizados no Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro e Noroeste de Minas, tendo a média de clima em 23°C, com relevo plano e altitude variando entre 800 a 1.300 metros, que possibilita a produção de cafés de alta qualidade. Com representação de 4,5 mil cafeicultores em Minas Gerais produzem cinco milhões de sacas de 60 quilos de café de registro de Indicação Geográfica por ano. Sendo 160 mil hectares exportados para Estados Unidos, Japão, Bélgica, Alemanha, Canadá e Reino Unido esses são os principais mercados comercializados e o café de Denominação de Origem representa cerca de 150 mil sacas para Europa, Estados unidos e Japão.

Cafés da Mantiqueira e Cerrado Mineiro

De acordo com a CNA (2024) outro exemplo de café com identificação geográfica são os Cafés da Mantiqueira, bem como do Cerrado Mineiro, cujo projeto tem sido financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), sob coordenado pela pesquisadora da Embrapa Café Helena Maria Ramos Alves, que atua nas microrregiões do Sul de Minas Gerais e a pesquisadora da Epamig Margarete Marin Lordelo Volpato, que faz o recolhimento das informações das estações meteorológicas automáticas instaladas na região da Mantiqueira de Minas. De acordo com a pesquisadora, é necessário efetuar a análise e comparação com a qualidade do café em condições geográficas e climáticas de onde é produzido. A partir desse resultado é possível conhecer a dinâmica espacial e temporal do café regional estabelecendo relações entre o ambiente e qualidade do café com alto desempenho sensorial, assim dando base a fundamentação científica requerida para o selo de Denominação de Origem.

Já o Cerrado Mineiro é composto pela federação dos Cafeicultores do Cerrado, é uma instituição sem fins lucrativos, estruturada por associações de produtores e cooperativas, que trazem ações inovadoras para a criação de café de altitude, buscando melhorar a qualidade do café produzido, com mais de 40 anos, a Região do Cerrado Mineiro, vem ganhando destaque no

cenário internacional, pela alta qualidade dos grãos produzidos, e pela busca da diferenciação e alternativa na produção, trazendo benefícios para o produtor e a comunidade. Batendo recordes tanto de produtividade, pontuação dos cafés produzidos e valores negociados no mercado internacional.

Cafés da Alta Mogiana

Outro exemplo é a região de Franca e mais 11 municípios que eram tradicionais na produção de qualidade do café, no ano de 2013 ganhou o selo de Indicação Geográfica (IG), na modalidade de Indicação de Procedência, gerenciado pela Associação dos Produtores de Cafés Especiais da Alta Mogiana (AMSC). A chave do sucesso para a conquista do selo de Indicação Geográfica para a região foi a contratação de consultores, a capacitação de cafeicultores, desde o plantio, colheita e especialmente processamento pós-colheita, até a classificação e degustação de café e a organização dos produtores. é conhecida por produzir cafés finos.

A Alta Mogiana é reconhecida por produzir cafés finos, também conhecido por bebida mole é um, tipo de café que tem textura mais encorpado, baixa acidez, talhado para o preparo expresso, adocicados, com um pequeno gosto suavemente achocolatados. E pela condição climática também é produzido o café da espécie arábica.

Quadro 2 – Selos de Indicação Geográfica para Cafés Especiais

	<p>Indicação Geográfica: Região do Cerrado Mineiro Espécie: Denominação de Origem Requerente: Federação dos Cafeicultores do Cerrado Produto: Café verde em grão e café industrializado torrado em grão ou moído Publicação da Concessão: RPI nº 2243, de 31 de dezembro de 2013</p>
	<p>Indicação Geográfica: Mantiqueira de Minas Espécie: Denominação de Origem Requerente: Associação dos Produtores de Café da Mantiqueira - Aprocam Produto: Café verde em grão e café industrializado torrado em grão ou moído Publicação da Concessão: RPI nº 2579, de 09 de junho de 2020 (registrado inicialmente em 31/05/2011 como Indicação de Procedência "Região da Serra da Mantiqueira de Minas Gerais", alterado em 09/06/2020 para Denominação de Origem).</p>
	<p>Indicação Geográfica: Matas de Minas Espécie: Indicação de Procedência Requerente: Conselho das Entidades do Café das Matas de Minas Produto: Café em grãos crus, beneficiados, torrados e torrados e moídos Publicação da Concessão: RPI nº 2606, de 15 de dezembro</p>

<p>Região do Cerrado Mineiro História Geográfica</p>	<p>Indicação Geográfica: Região Cerrado Mineiro Espécie: Indicação de Procedência Requerente: Conselho das Associações dos Cafeicultores do Cerrado – Caccer Produto: Café Publicação da Concessão: RPI nº 1797, de 14 maio de 2005</p>
<p>Região de Pinhal Indicação de Procedência</p>	<p>Indicação Geográfica: Região de Pinhal Espécie: Indicação de Procedência Requerente: Conselho do Café de Mogiana do Pinhal Produto: Café Verde e Café Torrado e Moído Publicação da Concessão: RPI nº 2376, de 19 de julho de 2016</p>
<p>ALTA MOGIANA INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA</p>	<p>Indicação Geográfica: Alta Mogiana Espécie: Indicação de Procedência Requerente: Associação dos Produtores de Cafés Especiais da Alta Mogiana - AMSC Produto: Café Publicação da Concessão: RPI nº 2228, de 17 de setembro de 2013</p>
<p>Café Conilon Espírito Santo Indicação de Procedência</p>	<p>Indicação Geográfica: Espírito Santo Espécie: Indicação de Procedência Requerente: Federação dos Cafés do Estado do Espírito Santo – FECAFÉS Produto: Café conilon Publicação da Concessão: RPI nº 2627, de 11 de maio de 2021</p>
<p>Café MONTANHAS DO ESPÍRITO SANTO Denominação de Origem</p>	<p>Indicação Geográfica: Montanhas do Espírito Santo Espécie: Denominação de Origem Requerente: Associação de Produtores de Cafés Especiais das Montanhas do Espírito Santo Produto: Café Publicação da Concessão: RPI nº 2626, de 04 de maio de 2021</p>
<p>NORTE PIONEIRO DO PARANÁ Indicação de Procedência</p>	<p>Indicação Geográfica: Norte Pioneiro do Paraná Espécie: Indicação de Procedência Requerente: Associação dos Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná - Accenpp Produto: Café Verde em grão e industrializado em grão ou moído Publicação da Concessão: RPI nº 2177, de 25 de setembro de 2012</p>
<p>Oeste da Bahia INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA</p>	<p>Indicação Geográfica: Oeste da Bahia Espécie: Indicação de Procedência Requerente: Associação dos Cafeicultores do Oeste da Bahia Produto: Café verde em grãos, da espécie Coffea arábica Publicação da Concessão: RPI nº 2523, de 14 de maio de 2019</p>
<p>CAMPO DAS VERTENTES INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA</p>	<p>Indicação Geográfica: Campo das Vertentes Espécie: Indicação de Procedência Requerente: Associação dos Cafeicultores do Campo das Vertentes Produto: Café em grão verde, café industrializado na condição de torrado em grão e moído Publicação da Concessão: RPI nº 2603, de 24 de novembro de 2020</p>

	<p>Indicação Geográfica: Caparaó Espécie: Denominação de Origem Requerente: Associação de Produtores de Cafés Especiais do Caparaó - APEC Produto: Café da espécie Coffea arabica: em grãos verde (café cru), industrializado na condição de torrado e/ou torrado e moído Publicação da Concessão: RPI nº 2613, de 02 de fevereiro de 2021</p>
	<p>Indicação Geográfica: Matas de Rondônia Espécie: Denominação de Origem Requerente: Cafeicultores Associados da Região Matas de Rondônia Produto: Café em grão robustas amazônicas Publicação da Concessão: RPI nº 2630, de 01 de junho de 2021</p>
	<p>Indicação Geográfica: Região de Garça Espécie: Indicação de Procedência Requerente: Conselho do Café da Região de Garça/SP - CONGARÇA Produto: Café da espécie Coffea arabica nas seguintes condições: em grãos verdes (café cru), em grãos torrados e em grãos torrados e moídos Publicação da Concessão: RPI nº 2707, de 22 de novembro de 2022</p>

Fonte: BSCA – Brazilian Specialty Coffee Association, 2025

De acordo com o artigo do Grão Gourmet, a ABIC (Associação Brasileira do Café) e o Programa de Qualidade do Café (PQC), procura mudar a percepção do consumidor sobre os tipos de café, com o objetivo de aumentar a quantidade e qualidade do café ofertado, com a ideia de o consumidor estar satisfeito e acabar aumentando seu consumo.

O Programa de Qualidade do Café (PQC), definiu padrões de qualidade do café, para que o consumidor possa apreciar com qualidade e ter a experiência de apreciar tipos de cafés com diferentes características e texturas.

Com esse programa de certificação do produto final solidificou a confiança entre indústria e o consumidor, categorizando o café em três níveis de qualidade baseados em notas de 0 a 10: O café Tradicional (4,5 a 6), Superior (6 a 7,2) e o Gourmet (7,3 a 10), com exceção do café especial que sua pontuação é diferente que vai de 0 a 100, esses selos são encontrados nas embalagens dos produtos.

Figura 1 - ABIC - Associação Brasileira da Indústria de Café

Fonte: Associação Brasileira da Indústria de Café, 2024

Queijo Serra da Canastra

De acordo com Luana Soares Nogueira (2014), o queijo canastra é uma herança culinária portuguesa, que se deu origem na região da nascente do Rio São Francisco, com a vindas dos portugueses, em busca de ouro, por volta dos séculos XVII e XVIII, os descendentes de portugueses, criavam gados na região, trazendo consigo a cultura de fazer queijos para o consumo próprio, com o clima, pastagens e condições para a criação de gado. Os produtores em 2001 por ter que se adequar a legislação sanitária da Lei 1.283, não querendo pasteurizar o queijo, e indo contra a tradição, os produtores argumentavam que alterava o sabor dos queijos com a falta dos fermentos naturais. O queijo é considerado patrimônio cultural pelo Conselho Consultivo do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) em maio de 2008, por manter a qualidade, tradição, e seu modo artesanal. Em 2012 os produtores conseguiram conquistar o Selo de Origem no Brasil, e com o registro do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, permite a venda com o título de Queijo Canastra apenas a região das cidades de Bambuí, Delfinópolis, Medeiros, Piumhi, São Roque de Minas, Vargem Bonita e Tapiraí, em que são comprovados os métodos de fabricação. E para vender os queijos tiveram que se adequar as normas de produção do Instituto Mineiro de Agropecuária, investindo em isolamento da

queijaria e o tratamento da água e para poder vender em todo o Brasil eles precisavam da aprovação do Serviço de Inspeção Federal (SIF), que foi concedida só em 2013.

De acordo com o SEBRAE, o queijo Serra da Canastra, era feito somente para o sustento dos próprios agricultores, como muitos produtores fabricavam esse mesmo tipo de queijo, começou a ganhar fama na região da Serra da Canastra e em outros lugares ao redor de Minas e claro também depois ganhando fama no Brasil. Esse queijo tem características únicas, como cura de mais de 30 dias, cor amarelado e mais encorpado, ficando macio e saboroso.

Mas para que tenha essas características o processo começa desde a ordenha, quem são de vacas que nascem e vivem livres nos campos, se alimentando apenas de pastagem natural, no queijo é usado leite cru sem ser pasteurizado, o soro que escorre do queijo fresco é misturado no leite da produção do dia seguinte, ganhando textura, aroma e sabor, que são suas características tendo o processo de maturação em casa, em local seco e arejado, sendo lavado a cada três ou quatro dias e sendo virado diariamente.

Vinhos Produzidos na Região da Campanha no Rio Grande do Sul (IG)

De acordo com a EMBRAPA, a produção de uvas começou a ser produzida na Região da Campanha no Rio Grande do Sul, “Bioma Pampa”, pelos jesuítas no século XVII, sendo colonizado pelos portugueses no século XVIII, houve muitos conflitos e tratados, sendo Portugal a posse definitiva da terra, expulsando os outros imigrantes, até moradores da região como os índios, formando a sociedade portuguesa, mas tendo o Rio Grande do Sul colonizadores espanhóis, deu-se origem ao hispano-americano. O clima da região de Pampa no Rio Grande do Sul, deu casta a origem europeia.

Bioma Pampa é uma área extensa de campo natural na região do Rio Grande do Sul, onde tem o clima com temperaturas 13°C e 17°C, composta também por gramíneas, capins ou relvas e com mais de 450 espécies de plantas espalhadas pela região, abrigando florestas nas margens dos rios, arbustos, leguminosas (150 espécies), bromélias e até cactos (70 tipos) e nelas vivem várias espécies de animais.

Décadas depois outros imigrantes como uruguaios e italianos vieram para o Rio Grande do Sul, nas décadas de 1880 a 1910, quando começaram a surtir os efeitos da imigração, mas

ao longo dos anos acabou não resistindo a concorrência, com produção dos vinhos a partir da uva americana, com isso parou de produzir por duas a três décadas.

Na década de 1970 iniciou-se uma crise na produção de vinho, principalmente as cooperativas, forçando irem em busca de tecnologia para a produção, para competir com vinhos de alta qualidade, foi implantado em grandes áreas parreirais, a mecanização em larga escala, tendo a colaboração do clima da região da Campanha Gaúcha, obtendo um produto bom, e baixo custo. No ano de 1960 é fundada a EMBRAPA, com ajuda do governo, nos anos posteriores fizeram um estudo do solo e da região trazendo estudiosos do ramo.

Já no ano de 2000 com os preços da uva vinífera, principalmente pelas uvas tintas, proprietários de terras dos municípios da Campanha Gaúcha como: Maçambará, Uruguaiana, Quaraí, Alegrete, Rosário do Sul, Santana do Livramento, Dom Pedrito, Bagé e Candiota, começaram a produzir uvas para atender a alta demanda de uvas finas. Um dos principais incentivadores foi o SEBRAE, que ajudou na implantação da segunda fase do projeto de alavancar os Arranjos Produtivos Locais (APLs).

No ano de 2002 Vale dos Vinhedos foi o primeiro a receber a Indicação de Procedência (IP), considerado um sucesso devido aos resultados socioeconômicos significativos, outras regiões começaram a buscar o reconhecimento de IP como, Pinto Bandeira (reconhecida como IP em 2010); Monte Belo (reconhecida como IP em 2013); Farroupilha (reconhecida como IP em 2015); e Altos Montes (reconhecida como IP em 2012); Vale dos Vinhedos (reconhecida como DO em 2012). Com o apoio institucional da Embrapa, UCS, UFRGS e recursos de órgãos de fomento (Fapergs, Finep, MAPA, Embrapa) (Embrapa, 2019), buscou desenvolver e implantar uma Indicação Geográfica (IG) para os vinhos da região com a Embrapa Uva e Vinho e um projeto de pesquisa em cooperação com a Rede de Centros de Inovação em Vitivinicultura – (RECIVITIS), uma das 14 redes do Sistema Brasileiro de Tecnologia (SIBRATEC)¹

Com a Indicação Geográfica, gera impacto na região de várias formas, como desenvolvimento de uvas para produção de acordo com a região, e melhor produção de vinho, qualificação e de como desenvolver o solo, desenvolvendo estratégia e inteligência territorial, fortalecimento da organização e valorização dos produtos, trazendo um sistema de produção vitícola (cultivares, sistemas de condução, produtividade e qualidade da uva para vinificação), padronizando a qualidade dos produtos, um padrão de tecnologia, implantação de mecanismo

de autorregulação pelos produtores tanto coletivamente ou individualmente através do Conselho Regulador da IP, valorização das características dos vinhos e ambientais, qualificação técnica dos produtores, ampliação dos negócios dos micros, médios e grandes produtores de vinhos, inovação, aumento do volume de produção e do padrão tecnológico, aumento da competitividade e facilidade da colocação de vinhos no mercado agregando valor ao produto, geração de empregos, melhorando a visibilidade do Brasil no exterior com exportação de qualidade dos vinhos, trazendo benefícios para a sociedade com sustentabilidade e inclusão social, valorização da paisagem vitícola como característica da Indicação Geográfica de vinhos, sustentabilidade ambiental,

Em 2005 querendo obter identidade própria nos negócios de vinhos da região e com base no planejamento estratégico do Arranjo Produtivo Local (APL) de Vitivinicultura do Rio Grande do Sul, foi realizado o desenvolvimento de indicações de procedência no setor vitivinícola brasileiro tendo como objetivo estratégico para organizar o setor e fortalecer a qualidade do produto o setor vitivinícola da Campanha Gaúcha foi incentivado pela direção da Embrapa Uva e Vinho. E em 2010 foi criada a Associação dos Produtores de Vinhos Finos da Campanha Gaúcha (Vinhos da Campanha Gaúcha), contando com 17 associados entre viticultores, vinícolas, cooperativas e associação.

Em 2010 empresas estrangeiras começou a investir na produção de vinho, os empresários da Serra gaúcha também começaram a investir no setor de vinhos finos, instalando vinhedos, vinícolas, estruturas comerciais e industriais para atender a produção de vinhos.

Quadro 3 - Selos de indicação Geográfica Nacionais

<p>Indicação Geográfica: Campos de Cima da Serra Espécie: Denominação de Origem Requerente: Federação das Associações de Produtores de Queijo Artesanal Serrano de SC e RS Produto: Queijo Artesanal Serrano Publicação da Concessão: RPI nº 2565, de 03 de março de 2020</p>	
<p>Indicação Geográfica: Marajó Espécie: Indicação de Procedência Requerente: Associação dos Produtores de Leite e Queijo do Marajó – APLQMarajó Produto: Queijo Publicação da Concessão: RPI nº 2620, de 23 de março de 2021</p>	

Fonte: elaborado pelos autores

DISCUSSÃO

Os selos e certificações de qualidade desempenham papéis essenciais na garantia da autenticidade e segurança dos produtos no mercado. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, os selos asseguram que os produtos são feitos com processos artesanais e respeitam receitas e tradições culturais de determinadas regiões. O Selo Arte, por exemplo, é uma certificação específica para produtos alimentícios de origem animal, como o queijo artesanal. Seu objetivo é garantir que esses produtos atendam a rigorosos padrões de higiene e segurança, promovendo a confiança do consumidor e respeitando as normas sanitárias. O selo não só valida a autenticidade do produto, mas também ajuda na preservação das tradições locais e culturais, assegurando um produto genuíno e de qualidade.

Quadro 4 - Impacto das Certificações e Selos de Origem na Competitividade e Sustentabilidade das Commodities Brasileiras.

Aspecto	Benefícios na Competitividade Global	Retorno Sustentável ao Produtor
Valor agregado	Produtos certificados possuem maior aceitação e preço premium.	Maior rentabilidade e estabilidade de preços.
Acesso a mercados	Atende exigências internacionais (UE, EUA, Ásia).	Redução de barreiras comerciais e ampliação do público-alvo.
Sustentabilidade	Diferencial competitivo frente a países com produção não certificada.	Implementação de boas práticas ambientais e sociais.
Rastreabilidade	Transparência na cadeia produtiva aumenta a confiança do consumidor.	Monitoramento eficaz da produção e melhoria contínua.
Incentivos financeiros	Facilidade no acesso a crédito e financiamentos verdes.	Redução de custos com juros menores e apoio de investidores.
Reputação e marketing	Fortalecimento da imagem do Brasil como fornecedor sustentável.	Diferenciação no mercado e fidelização de compradores.
Eficiência produtiva	Padrões certificados impulsionam inovação e tecnologia no setor.	Redução de desperdícios e aumento da produtividade.

Fonte: elaborado pelos autores

Certificar um produto é um processo que traz benefícios tanto para o produtor quanto para o consumidor. Para o produtor, a certificação pode abrir portas para mercados nacionais e internacionais, permitindo o reconhecimento de sua produção em um contexto mais amplo. O selo atesta a qualidade e as características únicas de um produto, como no caso do queijo Canastra, que é reconhecido por seu sabor e processo de fabricação artesanal. Além disso, a certificação oferece um diferencial competitivo, agregando valor ao produto e, muitas vezes, permitindo preços mais altos devido à garantia de qualidade associada ao selo. Para o consumidor, a certificação assegura que o produto atende a padrões específicos de qualidade e segurança, além de ser uma forma de identificar produtos com características especiais que atendem a expectativas relacionadas à origem e produção.

A certificação não se limita apenas à garantia de qualidade do produto, mas também está relacionada à rastreabilidade do processo de produção. Como afirma Embrapa (2024), a certificação envolve auditorias e inspeções que verificam se o produto segue as normas

estabelecidas. Essa rastreabilidade é crucial não só para assegurar a qualidade, mas também para garantir que o produto seja produzido de forma sustentável e responsável, com transparência para o consumidor. No contexto de alimentos, como os queijos artesanais e vinhos, a rastreabilidade pode identificar desde a origem dos insumos até o processo de produção, oferecendo confiança e segurança para os consumidores.

Além dos selos de qualidade, a Indicação Geográfica (IG) é uma forma importante de certificação que distingue produtos com características únicas provenientes de determinadas regiões. A Indicação Geográfica confere ao produto um valor agregado, como visto no caso do café do Cerrado Mineiro e o vinho da Campanha Gaúcha. Esses produtos não são apenas reconhecidos pela sua qualidade, mas também por estarem profundamente ligados à região de origem. A IG ajuda a evitar fraudes e a garantir que o produto não seja adulterado, preservando suas características sensoriais e culturais. O café do Cerrado Mineiro, por exemplo, possui um sabor distinto devido às condições geográficas da região, como o clima e a altitude, que são fatores que influenciam diretamente na qualidade do produto.

Quadro 5 - Selos de Indicação Geográfica para Vinhos Brasileiros

<p>Indicação Geográfica: Vale dos Vinhedos Espécie: Indicação de Procedência Requerente: Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos – Aprovale Produto: Vinho tinto, branco e espumantes Publicação da Concessão: RPI nº 1663, de 19 de novembro de 2002</p>	
<p>Indicação Geográfica: Monte Belo Espécie: Indicação de Procedência Requerente: Associação dos Vitivinicultores de Monte Belo do Sul - Aprobelo Produto: Vinhos Publicação da Concessão: RPI nº 2230, de 01 de outubro de 2013</p>	

<p>Indicação Geográfica: Vale do São Francisco Espécie: Indicação de Procedência Requerente: Instituto do Vinho do Vale do São Francisco Produto: Vinho fino, vinho nobre, espumante natural e vinho moscatel espumante Publicação da Concessão: RPI nº 2704, de 01 de novembro de 2022</p>	
<p>Indicação Geográfica: Vales da Uva Goethe Espécie: Indicação de Procedência Requerente: Associação dos Produtores da Uva e do Vinho Goethe - Progoethe Produto: Vinho de Uva Goethe Publicação da Concessão: RPI nº 2145, de 14 de fevereiro de 2012</p>	
<p>Indicação Geográfica: Bituruna Espécie: Indicação de Procedência Requerente: Associação dos Produtores de Uva e Vinho do Município de Bituruna - APRUVIBI Produto: Vinhos Publicação da Concessão: RPI nº 2702, de 18 de outubro de 2022 Requerente: Associação dos Produtores de Vinhos Finos da Campanha Gaúcha Produto: Vinho fino branco tranquilo; vinho fino rosado tranquilo; vinho fino tinto tranquilo, vinho espumante fino Publicação da Concessão: RPI nº 2574, de 05 de maio de 2020</p>	

Fonte: elaborado pelos autores

A Denominação de Origem (DO) é um outro exemplo de certificação que agrega valor ao produto. A DO está ligada a características naturais e culturais de uma região, como o clima, solo e práticas locais. Produtos com DO, como o queijo Canastra e o vinho da Campanha Gaúcha,

são protegidos por leis que impedem sua falsificação, garantindo que apenas produtos originários dessas regiões possam ostentar o selo. No caso do queijo Canastra, por exemplo, a produção deve seguir métodos específicos, como o uso de leite cru e a maturação manual, características que tornam o produto único e altamente valorizado.

A certificação também tem um impacto positivo na economia local, promovendo o desenvolvimento das regiões produtoras e ajudando a fortalecer a identidade cultural desses produtos. O café da Mantiqueira, por exemplo, é um produto que, ao receber o selo de Denominação de Origem, ajuda a valorizar a região e atrair turistas e consumidores interessados em produtos de alta qualidade. Além disso, a certificação contribui para a sustentabilidade das práticas agrícolas, pois os produtores devem seguir boas práticas agropecuárias para garantir a certificação. Esse movimento também tem um efeito positivo no mercado de exportação, onde produtos certificados, como o café do Cerrado Mineiro, ganham reconhecimento e são bem aceitos em países com exigências rigorosas de qualidade.

A certificação traz também uma vantagem competitiva significativa para os produtores, especialmente em mercados internacionais. Ao obter uma certificação de Indicação Geográfica ou Denominação de Origem, os produtos se tornam mais visíveis e valorizados, o que pode aumentar significativamente as exportações. Produtos como o vinho da Campanha Gaúcha e o café da Mantiqueira têm atraído atenção internacional, fortalecendo a imagem do Brasil no mercado global e gerando oportunidades para os produtores locais. A certificação torna-se, assim, uma estratégia de marketing poderosa, que amplia o alcance do produto e proporciona maior estabilidade econômica para os produtores.

Desta forma, o processo de certificação não apenas assegura a qualidade e autenticidade do produto, mas também ajuda a preservar o patrimônio cultural e ambiental das regiões produtoras. Ao garantir que produtos como o queijo Canastra ou o café da Mantiqueira sejam produzidos de acordo com métodos tradicionais e em locais com condições naturais únicas, as certificações ajudam a manter viva a história e as práticas culturais dessas regiões. Assim, a certificação não se limita a um simples selo de qualidade, mas também é um meio de preservação e promoção do patrimônio cultural e ambiental do Brasil, gerando benefícios tanto para os produtores quanto para a sociedade como um todo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A agregação de valor às commodities do agronegócio ocorre por meio da certificação, rastreabilidade, sustentabilidade e diferenciação de mercado. Selos como Indicação Geográfica (IG), Orgânico, Fair Trade e Rainforest Alliance (BSCA, 2024) garantem que o produto atenda a padrões elevados de qualidade e responsabilidade socioambiental. Essas certificações permitem que os produtos sejam comercializados a preços premium, ampliando o acesso a mercados internacionais exigentes e aumentando a competitividade do Brasil no cenário global. Além disso, a rastreabilidade fortalece a confiança do consumidor, agregando valor ao produto e incentivando a fidelização.

Esse processo resulta em um retorno sustentável de investimento ao produtor, pois a valorização das commodities reduz a dependência de oscilações de preço no mercado internacional. Com um produto certificado e diferenciado, o produtor tem maior poder de negociação, além de acesso a linhas de crédito especiais e incentivos governamentais voltados para a produção sustentável. A adoção de boas práticas agrícolas também reduz desperdícios e melhora a produtividade, otimizando custos operacionais e garantindo uma produção mais eficiente e lucrativa a longo prazo. A partir deste estudo, verifica-se que a busca pela certificação estimula a cooperação entre produtores, fortalecendo associações e cooperativas locais, facilitando o acesso a políticas públicas, investimentos e valorizando boas práticas, a conservação ambiental e o incentivo ao cultivo responsável.

Por fim, a agregação de valor fortalece a imagem do Brasil como fornecedor confiável de produtos agrícolas de alta qualidade e responsabilidade ambiental. Isso estimula investimentos em inovação, infraestrutura e tecnologia, criando um ciclo positivo de desenvolvimento no agronegócio. Além disso, os benefícios sociais e ambientais, como a preservação de biomas e a melhoria das condições de trabalho no campo, garantem a perenidade da atividade agrícola e sua aceitação nos mercados globais. Dessa forma, o retorno sustentável de investimento ao produtor não se limita ao lucro imediato, mas se traduz em estabilidade, segurança e crescimento contínuo. Recomenda-se a ampliação e novas pesquisas sobre o tema, junto a produtores locais de Itapira e região, tanto para identificação de demanda em relação a

formação técnico-acadêmica quanto para subsídios científicos que justifiquem investimentos públicos e privados no desenvolvimento da região.

REFERÊNCIAS

ABIC - Associação Brasileira da Indústria de Café. ABIC - Associação Brasileira da Indústria de Café. <https://www.abic.com.br> - Acesso em 2 de outubro de 2024

BSCA – Brazilian Specialty Coffee Association – Associação Brasileira de Cafés Especiais. Atualizado em 06 de Julho de 2024 - <https://www.bsca.com.br/page/certificacao> - Acesso em Abril de 2025.

CNA - Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) - Panorama do Agro – Publicado em Fev/2024 - <https://www.cnabrazil.org.br/cna/panorama-do-agro> - Acesso em Setembro de 2024.

EMBRAPA – Metodologia possibilita que pequenos estabelecimentos classifiquem a qualidade de cafés. Publicado em 24 de Setembro de 2024 - <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/93131841/metodologia-possibilita-que-pequenos-estabelecimentos-classifiquem-a-qualidade-de-cafes>

EXAME, Revista – Commodities: O que são e como investir - Publicado em 27 de dezembro de 2023 às 07h00. <https://exame.com/invest/guia/commodities-o-que-sao-como-investir-e-os-diferentes-tipos/> - Acesso em 25 de Novembro de 2024.

GOURMET, Grão. “Diferença entre Café Gourmet, Café Especial e Tradicional”. Grão Gourmet, 21 de julho de 2021. <https://www.graogourmet.com/diferenca-entre-cafe-gourmet-cafe-especial-e-tradicional/>. Acesso em 20 de Janeiro de 2025.

LAKATOS, Eva Maria. *Fundamentos de metodologia científica*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária - “DECRETO No 9.013, DE 29 DE MARÇO DE 2017”. <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/mpa/legislacao/legislacao-geral-da-pesca/decreto-no-9-013-de-29-03-2017.pdf/view>. Acesso em 20 de setembro de 2024.

NOGUEIRA, Luana Soares. Território, identidade e multifuncionalidade [manuscrito] : a produção familiar do queijo canastra em comunidades rurais do município de São Roque de Minas – MG. Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de Geociências. 2014.

PEREIRA, Paulo Vinícius de Miranda, AZEVEDO, Denise Barros de, SPANHOL, Caroline Pauletto, FIGUEIREDO NETO, Leonardo Francisco e GREGÓRIO, Laís Silva. Sustentabilidade no Agronegócio: uma análise da produção científica nacional e internacional – Anais, XXVI Engema - Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente da FEA/USP - 2024

SEBRAE – “Indicações Geográficas Brasileiras”. Publicado em 30 de Setembro de 2022 - <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/indicacoes-geograficas-brasileiras,8a47d106b5562510VgnVCM1000004c00210aRCRD> - Acesso em 22 de novembro de 2024

SEBRAE - “Queijo de Canastra – O paladar inconfundível do Canastra, conquistando gota a gota do pingo que escorre do queijo fresco”. Publicado em 21 de outubro de 2022. <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/origens/queijo-de-canastra,aa7e467412ff7710VgnVCM100000d701210aRCRD>. - Acesso em 20 de setembro de 2024.

SEBRAE – Record de público e negócios impulsionam a imagem global dos cafés brasileiros - Publicado em 26 de Novembro de 2024 - <https://mg.agenciasebrae.com.br/economia-e-politica/semana-internacional-do-cafe-2024-records-de-publico-e-negocios-impulsionam-a-imagem-global-dos-cafes-brasileiros/> Acesso em Novembro de 2024